

RAQAMLI TA'LIM MUAMMOMI YOKI YECHIM?

Abdullayeva Beg'ubor Ruxillayevna

Buxoro shahar Olot tumani MMTBga qarashli

19-maktab o'qituvchisi.ITOF azosi

Email. abdulloyevabegubor@gmail.com

+998 99 710-98-11. Ish joyi Olot tumani 19-maktab.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14562207>

Annotasiya.

Maqolada tarixda, bugun va kelajakda zamonaviy raqamli ta'limning ko'rinishlari texnologiyalarning kelib, chiqishi tarixi hamda qulayliklari, qiyinchilik darajalari solishtirilgan. Masofaviy ta'limda raqobat muhitini shakllantirish, shuningdek salomatlik fenomenini sifatli ta'lim bilan birga o'stirish yuzasidan atroflicha nazariy tadqiqot olib boriladi.

Kalit so'zlar:

tadqiqot, tarix, ta'lim, texnologiya, raqamli raqobat, fenomen, salomatlik, sifat, masofaviy dars.

“Yomonda yaxshiga zo'r mulozamat.

Yo'qlar aro bordir chin muozanat” (A.Beg'ubor)

Olam odam yaralibdiki,yo'qotmoq evaziga topmoq ziddi har qadamda namoyon,ayni shu zidlanish sabab hayot yo'li ravon.

Yangilanish eskilikni yoqqa chiqarar, eskilik yangilikni yoqlamas ham bu hayot haqiqati olamning murosali muozanatidir.

Barcha sohalar qatori sharqona ta'lim ham yangilandi. O'qitish tizimi raqamli texnologiyalar zimmasiga yuklatiladi.Buning natijasida O'zbekona ta'lim tarixida misilsiz o'zgarishlar davri boshlandi, bunga birgina misol 2019-yilda noyabridan 2020-yil birinchi choragida qadar ta'limda raqamli resurslar sonini ikki barobarga oshirish farmoni bilan masofaviy ta'limning yangicha shakli yangi O'zbekistonga dastlabki sinov tariqasida olib kirilgani raqamli ta'limda yangicha uslub bo'lib hisoblanadi.

Bugun O'zbekiston uchunchi renessans tomon borar ekan raqobatbardosh ta'lim va raqamli ta'lim sifatini barqaror tashkil etish har qachongidanda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Masofaviy ta'lim masofa “tanlamas muallim” xosh ushbu muallimdan qay tarzda qanday saboq olgan ma'qul?

O'rta Osiyo mamlakatlari hamda O'zbekiston ta'lim tarixida dastlabki o'qitish madrasalarda odam-odam yani o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida og'zaki ham nazariy ham amaliy tarzda olib borilganidan hammamiz birdek habardormiz .

Dars o'tish bosqichlarini raqamli ta'limda samarali sifatli yo'lga qo'yish bugun davlat e'tiboridagi muhim masalalardan bo'lib hisoblanadi.

Dars o'tish metodikasini raqamli texnologiyalarga moslashtirib amaliyotga yangi metodlarni tadbiq qilish bo'yicha hukumatimiz tomonidan bir qancha qarorlar imzolandi jumladan: raqamli ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha

2020-yildan ushbu kungacha xalq ta'limi tizimida o'quvchidan vazirigacha tizimli raqamli ta'limni joriy etish barobarida, O'ningdan ziyod maktablar yetti mingdan ortiq ishchi hizmatchilar faoliyat olib boradigan Shayxontohur tumanidan ta'limni to'liq avtomatlashtirish ishlari boshlanib, bugungi kunda AKT xonalarini zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash 10000mingta maktabimiz bo'lsa, 16minga yaqin kompiyuter xonalari mavjud. Shundan oltmish foizi yani 9minga yaqini bugungi kun talablariga to'la javob berishi quvonarli hol. Raqamli ta'limni O'zbekistonda bosqichma bosqich tashkil etish bo'yicha maktablarda raqamli texnologiyalar uchun 100milyard so'm mablag' ajratishni har yili hukumatimizning ushbu mablag'ni tegishli taqsimlab masofaviy ta'limga yo'naltirish bo'yicha amaliy ishlar olib borilayotgani ham O'zbekistonda inovatsiyalarga bo'lgan e'tiborning yorqin namunasi bo'lib hisoblanadi.

Bundan tashqari raqamlashtirish sohasida "raqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish markazi O'zbekiston respublikasi birinchi prezidentining 2012-yildagi qaroriga muvofiq raqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish markazi tashkil etilgan. Ushbu markaz prezidentimiz SH.M.Mirziyoyevning 2023-yil uchunchi iyuldagi ma'muriy islohotlar doirasida," oliy ta'lim fan va inovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvi

samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 200-son qaroriga asosan markaz raqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish tashkil etish nomi ostida

faoliyat olib bormoqda 2023-yildan e'tiboran ta'lim tizimida raqamli raqobatni rivojlantirish shuningdek masofaviy dars ishlanmalari ilovalarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq qilish markazning asosiy vazifalaridan bo'lib hisoblanadi. Elektron moslamalar tarixiga nazar solsak, juda ko'plab muhim ixtirolar qilinganini guvohi bo'lamiz.

Misol qilib, android tizimi andro (yunonch-inson erkak oid qo'shimchasi robot odamsimon robot smartfonlar, planshetlar elektron kitoblar raqamli playerlarga ham o'rnatildi. Ushbu amaliyot 2015-yildan butun dunyoda tarqalishi natijasida raqamli ta'lim texnologiyalari rivojlana boshladi, Telegraf va telefonlar o'tmishda ilk bor 1878-yilda A.G.Bell tomonidan yaratilgan. Bugungi simsiz aloqa vositalari XX asrning 80-yillaridan rivojlana bordi Dastlab Yevropa konfederatsiyasi CERT-(des ad Europioneenses des Postes et Telecommunication) rahbarligida tashkil etildi. 1982-yil mobil aloqani ishlab chiqish bo'yicha maxsus guruh (GMS) ni tuzdi, O'zbekistonda ilk bor 1996-yilda ta'sis etilgan Coscom kompaniyasi 1997-yildan o'z faoliyatini boshlagani ham o'zbek telekommunikatsiyasi uchun ishonchli poydevor bo'lib raqamli ta'limda raqobat texnologiyalarni keng jalb etish hamda iqtisodiy resurslarni keng jalb etish yangi O'zbekistonning yangi yo'li ustuvor maqsadi bo'lib hisoblanadi. Raqamli ta'limda raqobatni rivojlantirish bo'yicha raqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish markazi tuzilib uning huzurida ta'lim muassasalarida elektron ta'limni joriy etish masalalari yuzasidan amaliy ishlar olib borilmoqda jumladan: masofaviy talimni bosqichma bosqich ta'limning har bir bosqichiga joriy etish, jahon tajribasini tezkor va sifatli almashish xalqaro tajribani respublika darslik dasturlariga moslashtirish va teng taqsimot muhitini yaratish, shuningdek elektron moslamalar WiFi mobil internet tezligi sifatini kunlik monitoring qilish amaliyoti samaradorligi oshirib borilayotgani O'zbekistonda masofaviy raqamli raqobat keng targ'ib qilinib kelinayotganligiga to'laqonli asos bo'lib hizmat qilmoqda.

Men xulosam o'rnida shuni aytishim lozimki raqamli ta'limga sifatli salomatlik bilan birgalikda yondashish uchun quyidagi metodlardan samarali foydalanish lozim bo'ladi.

1. Mobil aloqa vositalarini kompyuterlar va texnika vositalarini oq qora rangga o'tkazish✓
2. Telefonlar ekran foni yoruqligini doimiy eng past darajaga sozlash✓
3. Elektron moslamalardan foydalanish koeffitsiyentini vaqtini bosqichma bosqich kamaytirish✓
4. Raqamli ta'limda ilovalar ishlash darajasini oshirish✓
5. Internet marketlaridan saytlarini qidirishda ovozli yozuv tizimini keng tashkil etish✓
6. Raqamli ta'limda inson faoliyati bilan bog'liq ishlarni kamaytirish.✓
7. Ta'lim uchun zarur platformalar ishlash prinsipini yuqori darajada soddalashtirish.✓

8.Ovozli hamda eshitish va bajarish amaliyoti bilan shuğillanuvchi mobil ilova yaratib uni elektron maydonda keng tarğib qilish✓

9.Raqamli ta'lim gigienasini tuzish va xalqqa tushuntirish.✓

10.Ôqish tizimi tōla soddalashtirish.✓

11.Raqamli tizimda time allocation -vaqt taqsimoti bo'yicha kunlik tushuntiruvchi ilova yaratish.✓

12. Ta'lim va salomatlik rejimini uyali aloqalarga ôrnatish,ishlash darajasining sifati ustidan chuqur nazorat ôrnatish.✓

13.Masofaviy ta'lim tezligini Avidio shaklining tushunarlilik darajasini oshirish.✓

14.Ayrim keraksiz ilovalarni yopish ma'lumot uzatiluvini tōliq cheklash.✓

15.Raqamli ta'limda jismoniy tarbiya metodologiyasini tuzish va kunlik mashğulotlarni uzluksiz yōlga qōyish.✓

orqali raqamli ta'limda salomatlik sifatinı yuqori darajaga olib chiqish hamda raqobatni yuksaltirish mumkin

Masofa tanlamas muallim bilan sifatli sog'lom ta'lim muhitini tōlaqonli yo'lga qo'yish uchun yuqoridagi metodlar samarali ko'makchi bo'ladi nazarimda.

Raqamli ta'limda to'la sifatli dars mehanizimini tashkil etishga tamlashga har birimiz har joyda va har doim mas'ul bo'lmog'imiz shart. Soddalashtirish raqamli ta'limning bosh mezoni bo'lsin.

Zero Hadisi sharifda "Osonlshtirngiz-qiyinlashtirmangiz"deya buyuriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dildagi dur kitobi-Tursunoy Sodiqova. 2021-yil G'ofur G'ulom nashriyoti.
2. Daryo.uz sayti 2020-yil 01.12 o'qituvchidan vazirigacha barcha boğin bitta tizimda nomli xabari
3. .Vikipediya
4. Raqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish markazi.
5. O'zbekiston respublikasi prezidentining PQ 200-son qarori.
6. Iqtiboslar muallifi Abdullayeva Beg'ubor Ruxillayevna.

